

O20

ESTUDIO PRELIMINAR DE POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO RECICLADO PARA POTENCIAL USO EN ENVASES DE ALIMENTOS

J. Sepúlveda^{1,2}, D. Lascano³, A. Agüero^{1,3}, J.L. Moreno⁴, R. Balart³, M. Sánchez⁴, M.P. Arrieta^{1,2}

1 Departamento Ingeniería Química Industrial y Medio Ambiente, Universidad Politécnica de Madrid, E.T.S.I. Industriales, 2800 Madrid, España.

2 Grupo de Investigación: Polímeros, Caracterización y Aplicaciones (POLCA), 28006 Madrid, España.

3 Instituto de Tecnología de Materiales (ITM), Universitat Politècnica de València (UPV), 03801 Alcoy, España.

4 Ecoembalajes España S.A., 28016 Madrid, España.

Palabras clave: poliestireno, reciclado, envases, migración.

Resumen

El poliestireno (PS) de alto impacto (HIPS) es ampliamente utilizado en el envasado de alimentos lácteos, como el yogurt debido a su procesabilidad y permeabilidad¹. Actualmente no hay tecnologías de reciclado de PS post-consumo autorizadas por la Comisión Europea que comprueben alcanzar grado alimentario. En este trabajo se presenta un análisis preliminar que busca estudiar distintas fuentes de contaminantes en HIPS revalorizado para la posterior implementación de un método de descontaminación. Envases de yogurt post-consumo recolectados en la cafetería del campus universitario, material reprocesado obtenido por extrusión simulando desechos de material post-industrial y material reciclado obtenido de escenarios reales (recicladoras industriales), han sido caracterizados térmica y ópticamente. Además se ha realizado un lavado preliminar en medio alcalino y con tensioactivo catiónico para posterior descontaminación de los materiales. Se observaron mejores resultados en los materiales que se aplicó lavado combinado de ciclos de 10 minutos en medio alcalino 3% p/p y surfactante catiónico, determinado por estudio de sólidos suspendidos y materia disuelta en los remanentes del lavado, donde el surfactante posee un mayor potencial de remoción de olores², útil para siguientes etapas incluidas migración.

Agradecimientos: J. Sepúlveda agradece al proyecto de la Universidad Politécnica de Madrid “SDGine for Healthy People and Cities” co-financiado por el Programa de Investigación e Innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea en el marco del acuerdo de subvención Marie Skłodowska-Curie No 945139 y por ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A. (Ecoembes). Los autores agradecen a los proyectos TED2021-129920A-C43 y CNS2022-136064 financiados por MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y por la “Unión Europea NextGenerationEU/PRTR”. Á. Agüero y D. Lascano agradecen sus contratos postdoctorales Margarita Salas con la Universitat Politècnica de València financiado a través del Ministerio de Universidades por la Unión Europea-Next generation EU/PRTR.

Bibliografía:

[1] F. Welle (2023) Recycling 8, 26.

[2] M. Roosen et al. (2022) Science of the total environment, 812, 152467.

O21

DESARROLLO DE ESPUMAS ACTIVAS A PARTIR DE MEZCLAS DE PLA/PBAT MEDIANTE IMPREGNACIÓN Y ESPUMADO SUPERCRITICO

P. Rivera^{1,2}, A. Torres¹, J. Romero², M. Arrieta^{3,4}, M. Pacheco^{1,2}, A. Alarcón^{1,2}

1 Centro de Innovación en Envases (LABEN), Departamento de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Facultad Tecnológica, Centro para el Desarrollo de la Nanociencia y la Nanotecnología (CEDENNA), Universidad de Santiago de Chile (USACH), Santiago, Chile

2 Laboratorio de Procesos de Separación por Membranas (LabProSeM). Departamento de Ingeniería Química y Bioprocesos. Facultad de Ingeniería. Universidad de Santiago de Chile (USACH). Santiago, Chile.

3 Departamento de Ingeniería Química Industrial y del Medio Ambiente, Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, Universidad Politécnica de Madrid, ETSII-UPM, Madrid, España.

4 Grupo de Investigación: Polímeros, Caracterización y Aplicaciones (POLCA), 28006 Madrid, España.

Palabras clave: PLA, PBAT, envase activo, dióxido de carbono supercrítico.

Resumen

El poliestireno expandido representó el 5,3% del total de la producción mundial de plástico en 2021 y se utiliza habitualmente como envase alimentario debido a su excelente resistencia a la humedad y aislamiento térmico. Sin embargo, algunos de estos envases suelen utilizarse una sola vez antes de desecharse, lo que genera grandes cantidades de residuos plásticos contaminantes. Esto ha suscitado un gran interés en la búsqueda de materiales procedentes de fuentes renovables. Por otro lado, una alternativa muy atractiva a los métodos convencionales utilizados para el procesado de polímeros es el uso de dióxido de carbono supercrítico (scCO₂), ya que posee propiedades de transferencia de masa adaptadas según la morfología de la espuma, al generar diferentes longitudes de camino para la difusión de compuestos activos dentro de su estructura y puede disolver una amplia gama de moléculas orgánicas en condiciones supercríticas. El objetivo de esta investigación fue evaluar el efecto de las variables operativas en el proceso de impregnación con ácido cafeico (CA) y posterior espumado de mezclas de poliacido láctico (PLA) y poli(butileno-co-tereftalato adipato) (PBAT) utilizando scCO₂.

Los resultados revelaron un aumento del grado de cristalinidad de las muestras impregnadas con CA, debido al efecto nucleante del compuesto activo. Por otro lado, las micrografías SEM tanto de las películas como de las espumas mostraron diferencias significativas debido a la presencia de PBAT y a su baja miscibilidad con PLA. Finalmente, los resultados obtenidos en este trabajo contribuyen al conocimiento de los parámetros importantes a considerar para la implementación del proceso de impregnación y espumado de mezclas PLA/PBAT con potencial uso en envasado de alimentos.

Agradecimientos: Los autores agradecen la financiación otorgada por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID-Chile) a través del Proyecto FONDECYT N° 1221219 y de la beca doctoral [Doctorado Nacional/2022-21221075]. A la Vicerrectoría de postgrado de la Universidad de Santiago de Chile a través del Proyecto DICYT N° 082271TM. Asimismo al proyecto de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y del Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN) a través de la ayuda PID2021-123753NAC32 financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033, por “FEDER Una manera de hacer Europa” por la “Unión Europea” y al proyecto y CNS2022-136064 financiados por el Ministerio de Ciencia e Innovación MCIN/ AEI/10.13039/501100011033/ por la “Unión Europea NextGeneration EU/PRTR”.